

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В МИРЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Хамраев Сардорбек Шарафутдинович

Преподаватель кафедры
Философии и основы духовности
Термезкого государственного
педагогического института

Номер телефона: +998882592727

E-mail: asdp95@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656378>

Аннотация: данная статья посвящена исследованию социально-философского значения развития концепции экологического туризма в обществе. Экологический туризм становится все более актуальной темой в современном обществе, где вопросы сохранения окружающей среды и природных ресурсов приобретают все большее значение. В статье исследуются социальные, философские и культурные аспекты экологического туризма, его влияние на общество и отношение людей к природной среде.

Ключевые слова: экологический туризм, общество, эволюция, туристические ресурсы, история туризма, туристические маршруты, Узбекистан.

Антропология экотуризма предполагает отождествление личности с системой социокультурных факторов, реализуемых в различных формах мышления в культуре. Если познавательные цели являются системными признаками экотуризма, то планируемые коммуникативные отношения являются средством достижения цели. Однако такое соотношение цели и средства характерно для классического понимания этого явления, а в современном неклассическом подходе целью является переживание социально организованного и спланированного существования, как здесь.

При этом важнейшим противоречием в формировании спроса на экотуризм является стремление человека посетить новые места и на некоторое время покинуть ПМЖ, а также наличие "притяжения" ("тяги") и "стимула" ("толчка") в виде туристического направления. путешествие как набор факторов, определяющих наличие возможностей для человека. Следовательно, в экотуризме особое место занимает проблема изучения мотивации, в основе которой лежит самосознание-уровень, к которому должен стремиться человек. Однако, согласно общепринятой модели

мотивации в экотуризме Маткенсона и Уолла [1;104-В], уровень потребностей человека является универсальным и врожденным, а также достаточно слабым, чтобы его можно было изменить, ускорить или остановить под влиянием внешней среды. Это связано с поведенческой традицией в психологии, противоположной когнитивному подходу, который подчеркивает иррациональность и непредсказуемость человеческого поведения. Кроме того, при определенных обстоятельствах индивид "возвышается над материальной стороной жизни", "больше интересуется высшими вещами и целями" [14;524-528-б].

Немецкий ученый Э.В. в таких работах, как "общая морфология организмов", написанная в 1866 году, и "естественная история возникновения мира", написанная в 1868 году, Геккель определил второе значение экологии как "среда обитания", "пространство питания", дав полную характеристику термину экология [4;196-б]. Поэтому глобальных экологических кризисов можно избежать только тогда, когда каждый человек считает природу своим домом. Экологический туризм очень помогает человечеству в этом направлении. Поэтому сначала мы должны хорошо понять и изучить природу и содержание экотуризма.

Когда мексиканский экономист-эколог Гектор Себальос ласкурейн изложил результаты своего исследования в 1980 году, в его обзоре была представлена информация о значении и природе экологического туризма. По его мнению, "экотуризм-это туристическая деятельность, основанная на бережном отношении к природе, объединяющая радость знакомства и возможность помочь в изучении, защите образцов флоры и фауны". При поддержке мексиканского эколога-экономиста Гектора Себальоса ласкурейна я могу добавить, что экотуризм это не просто изучение истории и демонстрация детям окружающей среды, в которой жили их предки в прошлом.

Большое значение в структуре социокультурного развития подрастающего поколения следует придавать формированию целостного представления о естественно-научной картине мира. В настоящее время экологическое воспитание учащихся приобретает особое значение как необходимость личностного самосовершенствования. Экологическое образование в различных слоях общества также можно рассматривать с точки зрения культурного и нравственного роста, актуального в современных условиях [5;145-б].

Как отмечает большинство исследователей, понятие "экотуризм" долгое время имело весьма расплывчатые границы. Это связано с тем, что маркетологи изначально использовали этот термин для привлечения туристов, ориентированных на природу, ее охрану и активный отдых.

G.S.Гуджин, М.Ю.Беликов и Е.В.Клименко одним из первых в России в 1997 году выдвинул предложение о том, что "основа экотуризма-забота и охрана окружающей среды", а также разработал и провел экотуристические маршруты, основанные на определении самого экотуризма[6;60 – б]. Я также использую это определение в настоящее время, потому что это определение также включает в себя реальное содержание и природу экотуризма в настоящее время.

В независимых государствах Содружества основоположниками экотуризма признаются следующие российские ученые:

М.В.Биржаков-" при минимальном воздействии на природу в экотуризме в результате сосуществования с природой формируется чувство охраны, сохранения ее богатств " [7;576-б].

Т.С.Сергеева – " экотуризм – это видение уникальных природных территорий, в которых сохранился традиционный образ жизни местного населения, мало затронутый хозяйственной деятельностью; это повышение уровня жизни местного населения и уровня экологической культуры всех участников туристского процесса, соблюдение норм и технологий охраны природы в экологических видах и программах " [8;360-б].

А.В.Дроздов-" почти одновременно в старом и Новом Свете сформировался экотуризм, основанный на уважении к традиционной культуре местного населения, воспитании образовательной культуры путешественников, ответственности и защите перед природой, удовлетворении социальных и экологических требований и предотвращении планетарного экологического кризиса " [9;271-б].

В настоящее время существует также проблема определения понятия экологического туризма. При определении этого термина многие авторы в разных странах дополняют его различным содержанием. Так, в рамках подготовки к одной из международных конференций по экотуризму в 2021 году было предложено 10 определений экологического туризма[10;9-12Б]. Ниже приведены некоторые из самых популярных из них:

1. Экологический туризм-это туризм, ориентированный на природу, не причиняющий ей вреда (или уменьшающий ущерб), направленный на экологическое образование и просвещение, формирование дружественных отношений с природой, заботу о сохранении местной социокультурной среды и обеспечение устойчивого развития района;

2. Экотуризм-возможность совместить путешествие с экологически чутким отношением к природе, совместить радость знакомства с новыми ландшафтами, изучить образцы флоры и фауны, помочь защитить их;

3. Экотуризм-это туризм: происходит на относительно нетронутых природных территориях; не приводит к разрушению природной среды, ухудшению ее качества; непосредственно способствует охране и управлению используемыми природными территориями; подчиняется адекватному и компетентному управлению.

4. Экологический туризм-это туризм, который включает в себя получение информации об экологическом образовании и охране окружающей среды, а также знаний обо всех элементах, основанных на принципах экологической устойчивости;

5. Экотуризм-это путешествие в уникальные уголки природы с целью изучения особых видов редких растений, животных, экосистем.

Международный союз охраны природы – «Экологический туризм или экотуризм-содействует охране природы, оказывает» мягкое " воздействие на окружающую среду с целью ответственного обращения с природной средой, без ущерба для природных территорий, а также с целью получения удовольствия от уникальных, привлекательных мест природы. Активизирует социально-экономические условия коренных народов и обеспечивает получение ими выгод от этой деятельности " [11; 60-6].

Широкое распространение получило важное определение туризма, предложенное Международной ассоциацией научных экспертов в области туризма. По его словам, туризм"... совокупность отношений и явлений, возникающих при перемещении и пребывании людей в местах, отличных от постоянного проживания и работы "[12;6-V].

Существует множество возможностей различать формы туризма по внешним критериям: по происхождению туристов, организационной форме, продолжительности поездки, возрасту, транспортным средствам, сезону или сезону[13;58-6].

На первый взгляд может показаться, что между формами и видами туризма нет большой разницы. В обоих случаях поездки группируются по определенным точкам зрения. Разница в том, что виды туризма отличаются мотивацией путешественников, т.внутренние факторы и формы туризма-из-за внешних причин и влияний, которые имеют решающее значение для управления.

Формы туризма в зависимости от происхождения туристов.

В зависимости от происхождения путешественников туризм подразделяется на внутренний и международный. В этом случае слово "происхождение" относится к месту жительства и работы человека, а не к его национальности или месту рождения [2;15-17b].

Таким образом, выделяя основные принципы экологического туризма, можно сделать следующие выводы: Во-первых, часть доходов от обслуживания туристов остается в местном бюджете и распределяется на охрану природы; во-вторых, обязательным условием при совершении поездки является соблюдение экологических требований, сформулированных в специальных законах и иных нормативных актах; в-третьих, туристское экологическое путешествие должно сопровождаться образованием и проводится с исследовательскими целями. Следовательно, одной из важнейших характеристик экологического туризма является экологическое образование и воспитание.

Использованная литература:

- 1.Mathieson N. Tourism Motivation System / N. Mathieson, B. Wall. London, 1982
2. Хамраев, С. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОТУРИЗМА В МИРЕ. Инновационные исследования в науке , 2 (10), 15-17.
- 3.Глоссарий терминов международного туризма // Туристские фирмы: Справочник. СПб.: Герда, 1994. Вып.6.
- 4.Allcock A., Jones B., Lane S., Grant J. National ecotourism strategy. Commonwealth of Australia, 1994. P. 196.
- 5.Аргунова, М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития как надпредметное направление модернизации школьного образования: дис. ... д-ра пед. наук:13.00.02/М.В. Аргунова. – М., 2010. – 145 бет.
- 6.Найтбойев Р., Матяқубов У. Ekologik turizm (Uslubiy qo'llanma). – Samarqand,2010. 60-b..

7. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издания 9-е переработанное и дополненное – СПб.: «Издательский дом Герда», 2007. С. 576.
8. Сергеева Т.С. Экологический туризм. Москва, Финансы статистика, 2004. С. 360.
9. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. – М.; Гардарики, 2005. С. 271.
10. Кононова М.Ю. Экология. Экологические основы объектов туризма и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2021. — 9-12-betlar.
11. Xalqaro tashkilotlarning ekoturizm bo'yicha ta'rifl ari (Hayitboyev R., Matyaqubov U. Ekologik turizm. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand, 2010. 60-b.) bo'yicha berildi.
12. Глоссарий терминов международного туризма // Туристские фирмы: Справочник. СПб.: Герда, 1994. Вып.6.
13. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. С. 58.
14. Хамраев Сардорбек Шарафутдинович (2022). O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINI INTEGRATIONSALASH ZARURATI. Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 2 (12), 524-528

